

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN TÍNH TÍCH CỰC XÃ HỘI CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nguyễn Hữu Hạnh*

ABSTRACT

On the basis of identifying the basic factors affecting the development of social activism for pedagogical students through volunteering, the author of the article conducted a survey, assessing the status of image level. The influence of these factors has been determined on the process of developing social activism for students of Hanoi National University of Education through volunteering in the current period.

Keywords: Social activism, development of social activism, volunteering

Ngày nhận bài: 9/4/2020 Ngày phản biện: 15/4/2020 Ngày duyệt đăng: 27/4/2020

1. Đặt vấn đề

Con người là trung tâm của xã hội và cũng là nguồn lực quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng xã hội ở bất cứ thời đại lịch sử nào, nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay. Trong đội ngũ nguồn nhân lực mới của xã hội, sinh viên (SV) là lực lượng có trình độ nhận thức cao, có sức khỏe, năng động, sáng tạo và ngày càng có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động phát triển cộng đồng, trong đó có phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN) nói chung và sinh viên tình nguyện (SVTN) nói riêng. Đây là hoạt động xã hội có sức lôi cuốn đông đảo SV tham gia với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn gian khổ vì lợi ích của xã hội, cộng đồng, thông qua đó góp phần phát triển đạo đức, lý tưởng cho SV và xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội SV vững mạnh.

Tại trường ĐHSP Hà Nội trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thành ủy, Thành Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội SV trường, phong trào SVTN tại trường ĐHSP Hà Nội được triển khai liên tục, có sự đổi mới tích cực, góp phần làm tăng tính hấp dẫn, lan tỏa của hoạt động này, thu hút đông đảo SV các Khóa tham gia. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào SVTN của trường còn tồn tại không ít những bất cập. Một trong những nguyên nhân cơ bản của thực trạng này là những hạn chế về tính tích cực xã hội (TTCXH) đối với của một bộ phận

không nhỏ SV. Chính vì vậy, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển TTCXH cho SV trường ĐHSP Hà Nội, tạo cơ sở lý luận và thực tiễn cho quá trình phát triển TTCXH cho SV của nhà trường đang là vấn đề có tính cấp thiết hiện nay.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình phát triển tính tích cực xã hội cho SV sư phạm thông qua HĐTN

* Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quá trình phát triển tính tích cực xã hội cho sinh viên sư phạm thông qua HĐTN

Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến quá trình phát triển TTCXH cho SVSP bao gồm: Hệ thống cơ chế, chính sách về HĐTN và phát triển TTCXH cho SVSP thông qua HĐTN. Yếu tố này tạo ra cơ sở pháp lý cho việc tổ chức, thực hiện quá trình phát triển TTCXH cho SV ĐHSP thông qua HĐTN.

Bối cảnh xã hội trong nước và quốc tế hiện nay: Bối cảnh xã hội trong nước và quốc tế như sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ; xu thế toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức tạo ra những điều kiện thuận lợi, song cũng đặt ra những thách thức đối với quá trình phát triển TTCXH cho SV ĐHSP thông qua HĐTN.

Ý thức chung của cộng đồng xã hội về HĐTN: Giáo dục TTCXH cho SV ĐHSP thông qua HĐTN là một quá trình lâu dài, phức tạp. Để quá trình này có thể đạt được chất lượng và hiệu quả cần cần phải có nhiều chủ thể cùng tham gia vào quá trình phát triển.

Ý thức đầy đủ cộng đồng xã hội về ý nghĩa và tầm

*ThS, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

quan trọng của HĐTN là cơ sở để mỗi cá nhân, tập thể, mỗi cơ quan, tổ chức có thái độ đúng đắn và thực hiện hành vi tích cực trong phát triển TTCXH cho SV ĐHSP thông qua HĐTN và ngược lại.

Sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo ngành GD & ĐT các cấp: Đây là yếu tố có vai trò định hướng cho quá trình phát triển TTCXH cho SV ĐHSP thông qua HĐTN, giúp cho quá trình này luôn được thực hiện đúng hướng và có thể mang lại kết quả cao.

*** Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến quá trình phát triển tích cực xã hội cho SV sư phạm thông qua HĐTN**

Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến quá trình phát triển TTCXH cho SVSP bao gồm: *Nhu cầu và hứng thú đối với HĐTN của SVSP.* Yếu tố này có vai trò quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả phát triển TTCXH cho SV ĐHSP thông qua HĐTN. Bởi lẽ, nhu cầu và hứng thú với HĐTN sẽ tạo nên động cơ tích cực để mỗi SV tham gia tích cực vào quá trình phát triển và thu nhận được những kết quả.

Trình độ nhận thức, thái độ và thói quen của SVSP đối với HĐTN: SVSP là một trong hai nhân tố trung tâm của quá trình phát triển TTCXH cho SVSP thông qua HĐTN. Kết quả của quá trình phát triển phụ thuộc rất lớn vào mức độ hoạt động của bản thân mỗi SV tham gia vào quá trình này. Nói cách khác, trình độ nhận thức, thái độ và thói quen của SVSP đối với HĐTN quyết định trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của quá trình này.

Mức độ hấp dẫn về nội dung và hình thức của HĐTN: Nội dung, hình thức của HĐTN là thành tố rất quan trọng của quá trình phát triển TTCXH cho SVSP thông qua HĐTN, nó góp phần không nhỏ vào việc thực hiện quá trình này đạt được chất lượng và hiệu quả. Chính vì vậy, để phát huy một cách tối ưu những tác động của quá trình phát triển TTCXH cho SVSP thông qua HĐTN, HĐTN cần phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức.

Năng lực và phẩm chất của các cán bộ đảm trách hoạt động TN và *phát triển TTCXH cho SVSP thông qua HĐTN:* Cán bộ đảm trách quá trình phát triển TTCXH cho SVSP thông qua HĐTN có tư cách là chủ thể và có vai trò chủ đạo trong quá trình này. Trình độ năng lực cùng với tinh thần trách nhiệm của họ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của quá trình phát triển.

Các nguồn lực đảm bảo cho quá trình phát triển TTCXH cho SVSP thông qua HĐTN: Quá trình phát triển TTCXH cho SVSP thông qua HĐTN được diễn

ra thuận lợi và mang lại hiệu quả cao hay không phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn lực phục vụ cho quá trình này như hệ thống CSVC, TTB, PT, nguồn kinh phí... Các nguồn lực phục vụ cho các hoạt động bồi dưỡng được đảm bảo sẽ là điều kiện thuận lợi đối với quá trình phát triển TTCXH cho SVSP thông qua HĐTN và ngược lại.

Mức độ thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả phát triển TTCXH cho SVSP thông qua HĐTN: Kiểm tra, đánh giá kết quả phát triển TTCXH cho SVSP thông qua HĐTN là một hoạt động mang lại nhiều ý nghĩa. Hoạt động này giúp cho các cán bộ đảm trách quá trình phát triển thu được những thông tin về thực trạng phát triển, xác định một cách đầy đủ, đúng đắn những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại, trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các biện pháp mang tính phù hợp, khả thi nhằm nâng cao chất lượng phát triển TTCXH cho SVSP thông qua HĐTN.

Mỗi yếu tố nêu trên có một vai trò và mức độ ảnh hưởng cụ thể đối với quá trình phát triển TTCXH cho SVSP thông qua hoạt động TN. Chính vì vậy, các cán bộ đảm trách quá trình phát triển TTCXH cho SVSP cần nhìn nhận một cách toàn diện về các yếu tố, đồng thời, đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng và tận dụng tối đa lợi thế của từng yếu tố trong quá trình phát triển TTCXH cho SVSP.

2.2. Thực trạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đối với quá trình phát triển tích cực xã hội cho SV Đại học Sư phạm Hà Nội qua HĐTN trong giai đoạn hiện nay

Kết quả nghiên cứu chỉ ra ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan và các yếu tố khách quan rất rõ ràng, trong đó yếu tố khách quan rõ nét hơn (ĐTB = 2,64) so với mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố chủ quan (ĐTB = 2,59).

Về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan

Yếu tố “Vốn hiểu biết, kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức HĐTN” có kết quả cao nhất (ĐTB = 2,64), xếp thứ bậc 1, sau đó là mức độ ảnh hưởng của yếu tố “Ý thức tinh thần, trách nhiệm, sự say mê của từng sinh viên” ĐTB = 2,61, xếp thứ bậc 2. Tính tích cực xã hội là sự thể hiện của vốn tri thức, kỹ năng trong việc lĩnh hội tri thức vào trong cuộc sống, do vậy SV cần có tinh thần, trách nhiệm trước hết là với chính bản thân, vì vậy các kết quả trên là tin cậy, phản ánh đầy đủ yêu cầu của HĐTN không chỉ giúp SV có những đóng góp cho xã hội mà còn rèn luyện ở bản thân tích cực xã hội.

Các yếu tố “Sự quan tâm, quyết tâm của tổ chức

Đoàn, Hội SV và các lực lượng phát triển” xếp thứ bậc 3 và “Truyền thống tổ chức HĐTN của nhà trường” xếp thứ bậc 4 tuy có kết quả thấp hơn nhưng kết quả trên vẫn có thể khẳng định mức độ ảnh hưởng rất cao. Do đó, trong việc tổ chức các hoạt động của Đoàn, Hội SV, bên cạnh tính chủ động của SV rất cần sự tư vấn, định hướng, tập huấn để giúp SV hiểu đúng và đầy đủ về ý nghĩa, mục đích HĐTN với việc hình thành tích tích cực xã hội ở SV.

Ngoài ra, kết quả HĐTN của nhà trường cũng trở thành văn hóa của tổ chức, kiến tạo cho SV các giá trị để bản thân mỗi SV chủ động, tích cực phấn đấu.

- *Về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khách quan:* Hai yếu tố “Sự quản lí, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn, Hội sv Việt Nam” ĐTB - 2,70, xếp thứ bậc 1 và “Sự quan tâm của các cấp quản lí nhà trường” ĐTB - 2,68, xếp thứ bậc 2. Cùng với sự chủ động của Đoàn trường, Hội SV thì sự định hướng, chủ trương của cấp trên là căn cứ pháp lí quan trọng để triển khai thành các hoạt động cụ thể. Mặt khác, “Môi trường, điều kiện, phương tiện dành cho HĐTN” cũng có ảnh hưởng đáng kể ĐTB - 2,65, xếp thứ bậc 3. Trên cơ sở kết quả này, nhà trường cần chú trọng đầu tư hơn nữa về CSVC để các HĐTN có kết quả cao hơn, đồng thời giúp SV có điều kiện thực hành tính tích cực xã hội.

Các yếu tố “Xu thế chính trị - xã hội thế giới và Việt Nam” và “*Cơ chế*, chính sách của các cấp lãnh đạo đối với hoạt động của SV” có kết quả thấp hơn nhưng đều ở mức cao. Khi tổ chức HĐTN cần quan tâm đến các xu hướng chính trị trên thế giới cũng như sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nhà trường để đội ngũ trí thức vừa rèn luyện nghề nghiệp vừa thực hành

các nhiệm vụ chính trị.

Như vậy, các yếu tố chủ quan và khách quan đều có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình phát triển tính tích cực xã hội cho SV qua HĐTN, trong đó yếu tố chủ quan có ảnh hưởng ít hơn so với mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố khách quan.

3. Kết luận

Về mặt lý luận, quá trình phát triển TTCXH cho SV sự phạm thông qua HĐTN chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau. Qua nghiên cứu thực tiễn tại trường ĐHSP Hà Nội kết quả nghiên cứu đã khẳng định về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đã được xác định. Những kết quả nghiên cứu trong bài báo này là cơ sở thực tiễn quan trọng để cán bộ đảm trách quá trình phát triển TTCXH cho SV sự phạm thông qua HĐTN định hướng việc khai thác tối đa những ảnh hưởng tích cực của các yếu tố để tổ chức quá trình phát triển TTCXH cho SV trường ĐHSP Hà Nội thông qua HĐTN ngày càng đạt được chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Tài liệu tham khảo

1. Gônôbôlin Ph.N (1971), *Những phẩm chất tâm lí của người giáo viên*, Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội;185.
2. Phạm Minh Hạc (2001), *Về phát triển toàn diện con người thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa*, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
3. Nguyễn Kế Hào, Nguyễn Quang Uẩn (2009), *Giáo trình tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sự phạm*, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
4. Dương Diệu Hoa (2010), *Tâm lý học phát triển*, NXB ĐH Sư phạm HN.